

Original paper

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕФЕКТОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

© Абдуллаева М.Ж.^{1✉}, Бекманова Ж. А.^{2✉}

¹ Нукусский Государственный Педагогический Институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье обсуждается использование цифровых технологий для детей с аутизмом, включая предложения по применению технологий для развития их социальных и коммуникативных навыков.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — использование цифровых технологий для обучения детей с аутизмом и улучшения их социальных навыков с помощью инновационных образовательных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании проанализированы различные технологии, такие как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), SMART-технологии и виртуальная реальность, и их применение для обучения детей с аутизмом.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что использование цифровых технологий, таких как мобильные устройства и технологии виртуальной реальности, способствует развитию социальных и коммуникативных навыков у детей с аутизмом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Использование цифровых технологий для детей с аутизмом показывает высокую эффективность в обучении и социальной адаптации детей.

Ключевые слова: аутистический спектр, информационно-коммуникационные технологии, SMART-технологии, цифровые технологии, технологии виртуальной реальности.

Для цитирования: Абдуллаева М.Ж., Бекманова Ж. А. Использование цифровых технологий в дефектологии для развития детей с аутизмом. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). С.327–333.

AUTIZMLI BOLALARNI RIVOJLANISHI UCHUN DEFEKTOLOGIYADA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

© Abdullaeva M.J.^{1✉}, Bekmanova J.A.^{2✉}

¹ Nukus Davlat Pedagogika Instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada raqamli texnologiyalar yordamida autizimli bolalarni o'qitish va rivojlantirishning yangi g'oyalari haqida so'z boradi, shuningdek, autizm spektridagi bolalar uchun texnologiyalardan foydalanish vositalari taqdim etiladi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — autizm spektridagi bolalar uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash va ularni ijtimoiy va kommunikatsion ko'nikmalarini rivojlantirishda texnologiyalarni samarali ishlatish usullarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (IKT), SMART texnologiyalari, virtual haqiqat texnologiyalari va mobil texnologiyalar yordamida autizimli bolalarni o'qitish metodlari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari autizm spektridagi bolalar uchun raqamli texnologiyalarni qo'llashning ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi samaradorligini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni o'qitish va rivojlantirishda qo'llash bolalar uchun samarali va innovatsion yondashuvlarni taqdim etishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: autizm spektri, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, SMART texnologiyalari, raqamli texnologiyalar, virtual haqiqat texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Abdullaeva M.J., Bekmanova J.A. Autizimli bolalarni rivojlanishi uchun defektologiyada raqamli texnologiyalardan foydalanish.// Inter education & global study. 2025. №4(1). B.327–333.

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN DEFECTOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUTISM

© Abdullaeva M. J¹✉, Bekmanova J.A²✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses the use of digital technologies for children with autism, including proposals for using these technologies to enhance their social and communication skills.

AIM: The main objective of the study is to explore how digital technologies can be used to teach children with autism and improve their social skills using innovative educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzes the use of various technologies such as information and communication technologies (ICT), SMART technologies, and virtual reality, and their application in educating children with autism.

DISCUSSION AND RESULTS: The results show that the use of digital technologies such as mobile devices and virtual reality technologies significantly contributes to developing social and communication skills in children with autism.

CONCLUSION: The study confirms that the use of digital technologies in the education of children with autism provides effective and innovative approaches to learning and social adaptation.

Keywords: autism spectrum, information and communication technologies, SMART technologies, digital technologies, virtual reality technologies.

For citation: Abdullaeva M.J, Bekmanova J.A. (2025) 'Using digital technologies in defectology for the development of children with autism', Inter education & global study, №4(1), pp. 327–333. (In Uzbek).

Во многих странах законами «Об образовании» закреплены равные права всех граждан на образование. Это означает, что, как и любой другой ребенок, дети с аутизмом имеют равное социокультурное право на образование. Однако учащиеся с расстройством аутистического спектра (РАС) сталкиваются с разными проблемами во время обучения.

Основная часть. Несмотря на государственную политику по образованию детей с ограниченными возможностями и другими особыми потребностями, внедрение во многих странах должности образовательного омбудсмана, образовательным учреждениям не хватает комплексных инструкций по эффективному обучению и воспитанию; стандартной инфраструктуры; ресурсов; профессиональных педагогов и вспомогательных служб.

Кроме того, недостаточность материально-технической поддержки является одной из основных причин отставания детей из расстройств аутистического спектра (РАС) в воспитании, обретении грамотности и формировании навыков понимания. ООН отмечает использование вспомогательных технологий для оказания помощи людям с РАС в их общинах, и предполагается, что использование вспомогательных технологий улучшит успешность детей с РАС в школе.

Признано, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и современные методы обучения могут помочь в образовании человека с ограниченными возможностями. Но все еще остается разрыв в доступе к информационно-коммуникационным технологиям между разными категориями населения, в том числе между городским и сельским населением. Есть также другие проблемы [1].

Из-за отсутствия основной адаптированной образовательной программы для детей с расстройствами аутистического спектра, такие дети могут учиться в общеобразовательном классе по таким адаптированным образовательным программам, как «Программа для начальных классов общеобразовательных учебных заведений интенсивной педагогической коррекции (для детей с задержкой психического развития)».

Чтобы преодолеть проблемы в школах, разные страны способствуют использованию информационно-коммуникационных технологий, причем в последние годы отдается предпочтение использованию SMART-технологий. Так

что актуальным остается решение проблемы проектирования и использования цифровых технологий для развития и обучения детей с расстройствами аутистического спектра [2].

В то же время, отношение исследователей к использованию компьютерных технологий в обучении детей с аутизмом не единодушно. В пользу их использования высказываются многие исследователи. Эти и другие исследователи доказывают, что современные компьютерные технологии как образовательные интервенции для детей с расстройствами аутистического спектра являются мощным вспомогательным инструментом для учащихся, нуждающихся в социализации и развитии взаимодействия со сверстниками, а современные информационные технологии позволяют создавать среды, которые могут уменьшать тревогу, дети с аутизмом комфортно чувствуют себя «с союзом».

Анализ использовался для анализа научных источников, классификацией использовались для классификации основных технологий, синтез использовался для обобщения выводов ученых и собственных результатов исследования, графические методы использованы для наглядности информации [3].

Все технологии, на базе которых создаются игровые приложения для детей с аутизмом, делят на следующие группы:

- мобильные технологии (смартфоны, iPad и т.п.);
- технологии дополненной реальности;
- технологии виртуальной реальности;
- технологии смешанной реальности;

- технологии робототехники. Посредством этих технологий можно развивать социальные и коммуникативные навыки, а также осуществлять академическое обучение. Для нас особый интерес представляют именно социальные навыки.

Возможность развивать навыки социального взаимодействия со сверстниками с помощью мобильных технологий исследовали ученые. Среди мобильных технологий, для приобретения навыков социального взаимодействия распространены технологии обучения на основе iPad и других мобильных технологий. В классификации исследователи приводят в своих исследованиях лучшие приложения для получения навыков социального взаимодействия со сверстниками. Система дополненной реальности направлена на помощь детям с аутизмом через дополнительную визуализацию обучения или игры.

Преимущество использования системы дополненной реальности, по мнению исследователей, состоит в том, что она может помочь детям из расстройств аутистического спектра переносить то, чему они учатся, из компьютерной системы в реальность [4].

Исследования показывают, что сейчас многое сделано в плане развития социальных роботов и взаимодействия «человек-робот» и в лечении аутизма. Первый опыт использования роботов в качестве социальных медиаторов у детей с расстройствами аутистического спектра проведен в 2001 году. Его результаты

показали, что гуманоидный робот Robota может потенцировать социальное взаимодействие детей с аутизмом. Роль робота состоит в потенцировании контакта человек-человек.

Интересное исследование в области социального взаимодействия с роботами детей-аутистов ведется с помощью робота Каспара. Идея его состоит в изучении тактильного взаимодействия робота и ребенка. В проекте принимает участие человекоподобный робот-ребенок Каспар, похожий на ребенка 3-4 лет, который может использоваться для игр и взаимодействия с детьми. Каспар может имитировать поведение детей, удивляться и улыбаться. Он используется для поощрения навыков социального взаимодействия у детей с аутизмом. Его автоматизированная кожа оборудована специальными датчиками, обеспечивающими обратное прикосновение робота. Исследователи отмечают, что это необходимо для того, чтобы Каспар мог чувствовать и отвечать на различные стили игры детей, помогая им развивать правильное игровое взаимодействие с роботом и другими детьми, не слишком активное или агрессивное.

Возможности использования технологий виртуальной реальности для обучения учащихся с аутизмом стали активно исследоваться с конца XX века. Особое внимание уделяется применению виртуальной реальности для развития навыков социального взаимодействия с минимальным количеством так называемых «опасных» сред, тщательно разработанных и контролируемых.

Кроме того, эти среды поддерживали более реалистичные, чем дидактические взаимодействия. Технологии виртуальной реальности полезно использовать при терапии людей с особыми потребностями из-за ее способности преодолеть физические и когнитивные барьеры социальной интеграции. Кроме того, такие технологии могут предложить экономически эффективные и доступные способы оценки и ориентации на нужды детей в обучении. Использование технологии виртуальной реальности, таким образом, обладают достаточным потенциалом для обучения для детей с аутизмом [5].

В отличие от обычных людей, дети с расстройствами аутистического спектра имеют другие привычки жизни из-за дефицита социальных навыков и когнитивных способностей. Современные критерии диагностики для людей с расстройствами аутистического спектра, разработанные психиатрическими ассоциациями, не только определяют основные аспекты расстройства аутистического спектра, но и обеспечивают лучшее понимание требований, которые могут иметь дети-аутисты. Видится, что цель вмешательства, коррекции и обучения с помощью ИКТ состоит в том, чтобы уменьшить недостатки повседневной жизни детей с расстройствами аутистического спектра путем охвата разных сфер.

Предлагаемые направления отличаются тем, что не просто корректируют или развивают те или иные навыки у детей, а опираются на существующие личностные характеристики детей с расстройствами аутистического спектра. Да, мы считаем, что использование электронных графиков (мобильные технологии) и

сценариев с изображением из повседневной жизни детей (технологии виртуальной реальности) будут эффективны потому, что они предполагают соблюдение правил. Стремление соблюдать правила в основном обусловлено ограниченным поведением детей с расстройствами аутистического спектра, склонным к повторениям. Это позволяет прогнозировать, что такие дети ежедневно будут выполнять необходимые задания вовремя.

Кроме того, это может тренировать приспособляемость детей с расстройствами аутистического спектра к новым распорядкам, поскольку они будут иметь возможность изменять или модифицировать расписание самостоятельно. Дизайн имитированной среды (технологии смешанной реальности) предполагает обучение по воображаемому сценарию. Он может использоваться для самостоятельной работы дома, чтобы помочь восстановить то, чему дети научились во время коррекции или сеансов вмешательства. Он скорее применяет технологии смешанной реальности, чем виртуальной, поскольку содержит сценарий, по которому дети запоминают свой опыт. Робототехнику рекомендуется использовать в области коррекции. Мы считаем, что роботизированный интерфейс должен быть полезен для регулирования сеанса коррекции и обеспечения более эффективного взаимодействия. Прослушивание истории (технология дополненной реальности) – важная способность в развитии детей. Мы считаем, что способ укрепления этой способности может улучшить развитие детей в целом. В настоящее время существуют системы аудирования, рассказывающие истории, разработанные для обучения детей с расстройствами аутистического спектра с помощью виртуальных сверстников, рассказывающих истории, чтобы достичь трех разных этапов: контроля, создания и взаимодействия. Мобильные технологии и, в частности, мобильные игры могут использовать персонажей для наставничества детей из расстройства аутистического спектра. Такой инструмент целесообразно использовать потому, что зеркальный нейрон занимает значительную роль во влиянии на социальное поведение и эмпатию детей. Итак, информационно-коммуникационные технологии не только позволяют порождать многие идеи, которые нужно воплотить, но и обеспечивает разнообразие вмешательства, обучения и коррекции для детей с расстройствами аутистического спектра.

Выводы. 1. Анализ научной литературы позволил заключить, что психолого-педагогической особенностью обучения детей с аутизмом является необходимость учитывать их специфические потребности и возможности учащихся. Основными особенностями является необходимость развития социальных и коммуникационных навыков, среди которых очень важно развитие навыков социального взаимодействия со сверстниками. Разработка и применение цифровых технологий для нужд обучения детей с аутизмом должно учитывать следующие особенности.

2. На уровне теоретического обобщения было определено, что применение информационно-коммуникационных технологий для обучения детей с аутизмом

позволяет использовать актуальные наработки в области информационных технологии и усовершенствовать процессы социализации ребенка с особыми потребностями, его социальные навыки и, в частности, навыки взаимодействия со сверстниками.

3. Определено, что целесообразно применение инновационных методик, использующих такие технологии обучения, как компьютерные технологии, предназначенные для ПК, мобильных и коммуникационных устройств (смартфонов, планшетов и т.п.) с соответствующими программными приложениями, роботов, технологии дополненной, виртуальной или смешанной реальности и другие, которые будут помогать детям и взаимодействовать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Борисова Н.В. Инклюзивное образование: право, принципы, практика. - М., - 2009.
2. Волосовец Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., - 2011.
3. Никольская И.А. Информационные технологии в специальном образовании: учебник. - М., - 2011.
4. Смелова В. Г. Оснащение рабочих мест обучающихся для инклюзивного и дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации. - М., - 2019.
5. Покровская Ю.А. Информационно-коммуникативные технологии в специальном и инклюзивном образовании: учебно-методическое пособие. - М., - 2022.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Абдуллаева М.Ж.**, студент, **Бекманова Жамиля Абдуллаевна**, PhD, доцент [Abdullaeva M.J., talaba, Bekmanova Jamilya Abdullaevna, PhD dotsent], [Abdullaeva M.J., student, Bekmanova Jamilya Abdullaevna, PhD, associate professor.]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]